

TRABAJO ACADÉMICO

CONTENIDO: DERECHO DE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

**TEMA: CONFLICTOS MARCARIOS RELACIONADOS CON PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS.**

POR: ADMIRALDA MILLER

DESTINATARIOS: ESTUDIANTES Y PROFESIONAL DEL DERECHO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

1. Aspectos generales

1.1. Nociones Generales la Propiedad

1.2. Propiedad Industrial

2. Cuestiones particulares referentes a las patentes farmacéuticas

3. Peculiaridades de las patentes farmacéuticas.

4. La importancia de las invenciones farmacéuticas en el sistema de patentes, y en concreto en el sistema español de patentes

5. Problemática de la infracción de patentes químico-farmacéuticas en España

CAPÍTULO I I :Patentes relativas a Medicamentos en Panamá

CAPÍTULO I II. Jurisprudencia sobre Conflictos de Marca

CAPÍTULO IV. La protección penal de la Propiedad Industrial en el Código Penal

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Hoy día, en el medio que nos rodea, vemos un mundo que se caracteriza por mucha actividad comercial. Lo que conlleva sin duda alguna, la protección de los derechos adquiridos con motivo, de una creación intelectual, los servicios que se dan y la de innovación de un nuevo producto, y con ello, las marcas que la amparan. Siendo esta materia objeto de regulación necesaria y definida en el ordenamiento mundial y a su vez nacional como lo mencionaremos en este trabajo.

Tratándose del tema elegido “**Conflictos Marcarios relacionados con Productos Farmacéuticos**”, vemos que en este campo con motivo de la gran cantidad de enfermedades que se descubren en el ser humano, como la que se ha tenido de vivir comola del COVID-19 en esto ultimo años, y de muchas otras que no se han podido curar, la búsqueda de medicamentos para aliviar estos padecimientos, conlleva que las empresas que se dedican a estos estudios inviertan tiempo y mas aun dinero para el descubrimiento de un medicamento útil para las distintas enfermedades.

Tales costos se ven reflejado en el derecho que adquiere la empresa para promover aquello que hayan descubierto por determinado tiempo y lograr la confianza del publico en el medicamento va a depender que la misma permanezca, con sus propiedades generando una aceptación generalizada, ya que apenas se ve la marca, se le identifica que el mismo sirve para atender tal padecimiento. Por ello, ha de evitarse cualquier confusión que surja en la mente de los consumidores, pues esta situación puede dar lugar a perdidas de mucho dinero para la empresa dueña del producto.

En esta industria se genera vertientes que son de interés. Pues por un lado, sucede que en los casos de algunos medicamentos en lugar de identificarse el fármaco mediante una marca registrada, se conoce por su nombre químico. Su composición es la misma, pero cuesta mucho menos y la gente ahorra dinero con los medicamentos sin marca. Pero otra

parte, aquí, al igual que en muchos países el negocio de medicamentos falsos esta en auge, lo que crea aún mas incertidumbre en el publico que consume algo que muchas veces en vez de servir de cura es la causante de su muerte. De ahí estriba la importancia de defender las marcas de los medicamentos, pues, no se trata de la imitación de un perfume, sino de un medicamento que si es falsificado pude generar la muerte de muchas personas como fue el caso de los pacientes de la Caja del Seguro Social que pensaron que estaban consumiendo el Dientilenglicol, jarabe para aliviar la tos y resulta que el mismo tenía un compuesto que los enveneno.

En este trabajo debo indicar que la bibliografía que adquirí fue la legislación Española por lo que anotare fallos que han resuelto sobre este tema. Asimismo haremos mención de manera breve del origen histórico del concepto de propiedad intelectual, comentaremos de la investigación de un producto farmacéutico, Por lo que el derecho que confiere la ley para su investigación y posterior uso tiene un tiempo para el uso de ese producto con su patente debidamente registrada y el uso de la marca. De igual manera veremos como lo tiene regulado la legislación panameña, en este caso la Ley de Propiedad Industrial y la Jurisprudencia que se han dado con motivo de los conflictos de marcas de productos farmacéuticos. **CAPITULO No. I: MARCO TEÓRICO**

1. NOCIONES GENERALES SOBRE LA PROPIEDAD

La doctrina en general y los órdenes positivos han llegado a la diáfana conclusión deque la propiedad es un derecho y, como tal, una facultad sobre algo. Asimismo, se han elaborado complicada clasificaciones con el objeto de aclarar su significado.

Justiniano la definió así: plena in re potestas; la Declaración de los Derechos del Hombre, en su art. 17, expresa que “La propiedad es un derecho inviolable y sagrado, y el Código de 1804, art. 54, dice “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta”.

Este derecho, mientras recayó sobre simples bienes muebles e inmuebles, no tuvo mayores problemas y su estudio fue profundo. Luego, la creación y partición de nuevos bienes apropiables originó diversos tipos de propiedad, según la importancia misma del bien objeto del derecho y ostentando notas particulares en cada caso, por eso se encuentra

agrupaciones o clasificaciones de la propiedad, de tal modo que ya no se habla de la propiedad simplemente, sino de propiedades. Dentro de esta clasificación tenemos a) según su materialidad (bienes tangibles) o inmaterialidad (incorporal) ; b) según la especialidad (propiedad civil, horizontal, urbana, agraria, minera, administrativa, intelectual).

1.2. La propiedad Industrial.

Este tipo de propiedad posee modalidades que la hacen incontestable: carácter absoluto, exclusividad, naturaleza patrimonial y posibilidad de enajenación. Que es una propiedad realmente el derecho que se tiene sobre los bienes objeto de la propiedad industrial parece haber quedado claro.

Lo cierto es que el efecto de la propiedad industrial, en términos de economía, constituye la parición d los monopolios en cualquiera de sus diversas modalidades, ya que con esas instituciones se pretende obtener el dominio de la oferta o de la demanda, de la producción de mercancías o servicios realizados por una persona o entidad en beneficio propio. El monopolio es perfecto si se elimina totalmente la libre concurrencia en el mercado, y establece un dominio absoluto sobre mercancías o servicios que carecen de sustitutos; imperfectos, cuando existen sustitutos para remplazar los bienes que son objeto de monopolio.

Ciertas actividades de producción, de compra, de venta, que el Estado realiza en forma exclusiva, directa o indirectamente, constituye el monopolio incondicional o de derecho, A este grupo pertenecen las patentes de invención y las marcas de fábrica legalmente registradas. Todas las legislaciones tienen que ver con la propiedad industrial y le han dado a veces su propio estatuto o leyes fundamentales, o la han incluido dentro de la ley comercial. En nuestro país, dicha protección a la propiedad industrial y el procedimiento lo tenemos en **la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996.**

Antes bien, debemos referir que este derecho, que es una rama de la Propiedad Intelectual esta tutelado en el artículo 53 de la Constitución Nacional que señala: Todo autor, artista o en la forma que establezca la Ley". Así pues, la propiedad industrial trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas de productos y de servicios, los diseños industriales, los modelos de utilidad, el nombre comercial, las expresiones y señales de propagandas y la represión de la competencia desleal.

La vigencia y aplicación de las normas que tutelan los derechos emanados de la Propiedad Intelectual requieren no sólo de adecuados estatutos para la defensa y protección de esta clase especial de propiedad sobre bienes inmateriales, sino también una efectiva aplicación de las normas sustantivas y procesales por la autoridad competente.

En este sentido, comenta el Magistrado Luis Camargo Vergara, en su obra, Guía de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial que 'en Panamá mediante sentencia del 14 de octubre de 1991 la Corte Suprema de Justicia estableció un hito importante en el desarrollo de las normas para la defensa de la propiedad intelectual al declarar inconstitucional el art. 4 de la ley 11 de 1974, que adscribía la competencia para conocer de los procesos de propiedad industrial al Ministerio de Comercio e Industria iniciando el camino para la judicialización de estos procesos y la creación de una jurisdicción especializada en esta materia'.

'A fin de atender las demandas en estos tipos de procesos de propiedad industrial tenemos que mediante la Ley 29 de 1996 se establecieron los tribunales especializados, para estas causas. Luego se dio la expedición de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, como ya se comento a través de ella se dictaron disposiciones sobre al propiedad industrial y se completa el proceso de judicialización de los temas de propiedad intelectual que se inicia con la expedición de la ley 15 de 8 de agosto de 1994 en materia de derecho de autor derechos conexos, con la creación de otros tribunales, y con una normativa moderna y actualizada para brindar un tratamiento particular a la resolución de las controversias vinculadas con la propiedad intelectual' .

Estos tribunales conforme al artículo 141 de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 poseen un carácter ecléctico, ya que conocen no solo de los procesos de propiedad intelectual, sino también de las controversias en materia de practicas monopolistas y protección al consumidor, las controversias relativas a las relaciones de agencias, representación y distribución , las controversias relativas a los actos de competencia desleal y la acción de reparación de los daños colectivos en defensa de los intereses difusos, con lo cual en la practica estos Tribunales deben interpretar y aplicar la Ley 15 de 1994 (derecho de Autor y Derechos Conexos), La Ley 25 de 1994 (Actos de Competencia Desleal, la Ley 29 de 1996 (Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y la Ley 35 de 1996 (Propiedad Industrial).

Sigue diciendo este autor que 'esta última Ley vino a constituir el estatuto de regulación de la propiedad industrial mas completo con que se ha contado en cuanto al reconocimiento de los derechos emanados de esta clase especial de propiedad y en ella se establecen tres diferentes clases de procesos: procesos de oposición a las solicitudes de registro, procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial y los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial y se señala un proceso oral para los mismos, con la realización de una audiencia para la presentación de pruebas, la facultad de decretar pruebas de oficio por el Juez y de resolver la litis en la audiencia, restricción de los incidentes admisibles y supletoriedad de las normas del proceso sumario del Código Judicial.

Al parecer con motivo de la actividad comercial que se desarrolla en Panamá, se han emitido gran cantidad de decisiones judiciales, vinculadas al tema tanto en los aspectos sustantivos como procesales, En materia sustantiva la jurisdicción especializada ha realizado su labor a través de importantes precedentes judiciales en la aplicación e interpretación de las normas nacionales e internacionales sobre la materia (vgr. Convención de Washington, Convenio de París y ADPIC), lo que ha servido de referencia y consulta sobre los temas que contempla la ley. Es interesante comentar que por disposición del art. 233 de la ley 29 de 1996 se restringe la admisión del recurso de casación, al no contemplar como susceptibles de dicho recurso a las sentencias de segunda instancia proferidas por el Tribunal Superior de Justicia, por lo que las decisiones a este nivel son definitiva y solo podrán ser atacadas de manera excepcional por la vía de acciones constitucionales. Mas adelante veremos algunos fallos de nuestros tribunales.

Para continuar veremos algunos aspectos sobre las patentes farmacéutica, y la magnitud del trabajo que se realiza, lo que sirve de base para proteger el producto creado.

2. CUESTIONES PARTICULARES REFERENTES A LAS PATENTES FARMACÉUTICAS

CONCEPTO DE PATENTE: Se entiende por Patente el Derecho exclusivo que concede el Estado, a través de un acto administrativo, para excluir a terceros de la

explotación de una invención, y cuyos efectos y limitaciones están determinados por la Ley y este Decreto.

En torno a este tema también debemos acotar que la Clasificación de **Niza** es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. El origen de la Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En este orden, relativos a los medicamentos los mismo se encuentran en el Título de la **Clase 5**, lo que incluye “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

2.1. Peculiaridades de la Investigación Farmacéutica: Plazos de investigación e Inversión

Es de todos sabido que la industria farmacéutica ocupa el primer lugar en el ranking de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). El objetivo de esta industria es el descubrimiento y desarrollo de nuevas moléculas o principios activos que tengan como resultado final el lanzamiento de nuevos fármacos beneficiosos para combatir y/o prevenir enfermedades. Lo anterior constituye un proceso largo y complejo que requiere una gran inversión de tiempo, dinero y recursos. (1)

Cada nuevo fármaco, o mejor dicho, medicamento es el resultado de un intensivo proceso de búsqueda durante el cual se examinan todas las posibilidades para desarrollar un producto eficaz y seguro que permita la calidad de vida de los pacientes.

En este primer apartado vamos a analizar el proceso que ha de seguir necesariamente un laboratorio farmacéutico para poner un medicamento en el mercado,

pudiendo ya anticipar los siguientes casos:

- α) El tiempo medio para comercializar un medicamento es de 12 años, contados desde que se descubre el principio activo en el laboratorio hasta su puesta a la venta en las oficinas de farmacia.
Este dato se ha obtenido en Di Masi et al, *Jornal of Health Economics* 22 (2003), págs. 164 y 181.
- β) El número de sustancias analizadas por cada nuevo medicamento es de un millón. Esta cifra indica la media de sustancias que es necesario analizar hasta poder obtener un nuevo fármaco.
- χ) El precio medio por cada nuevo medicamento asciende a 897 millones de dólares. Esta cifra representa la media del coste que invierte la industria farmacéutica en el descubrimiento y desarrollo de un nuevo medicamento.

El procedimiento de investigación y desarrollo de un fármaco parte del descubrimiento por el departamento de investigación de un laboratorio de una molécula con potencialidad terapéutica a contrastar, lo que determina la inmediata solicitud por el laboratorio farmacéutico de una patente con el objetivo de dotar de una protección jurídica a esa invención, sin la cual no se podría desplegar la inversión necesaria en investigación y desarrollo de la molécula para su conversión en un medicamento eficaz y seguro.

Las fases de ese proceso de investigación y desarrollo son las siguientes:

1. Realización de los estudios analíticos, farmacológicos, toxicológicos y clínicos de la molécula, tendientes a garantizar la seguridad, no toxicidad, eficacia, calidad y pureza y estabilidad de la misma.

Estos estudios tienen una duración aproximada de 5 años y pretenden garantizar la seguridad de la sustancia medicinal en condiciones normales de uso y en relación con la duración del medicamento. Comprenden ensayos de toxicidad aguda y crónica, teratogénesis, embriotoxicidad, fertilidad, mutagénesis, carcinogénesis y otros necesarios.

Para garantizar al máximo la calidad, pureza y estabilidad, se realizan estudios relativos a la composición cualitativa y cuantitativa de la especialidad mediante exámenes químicos, físico-químicos, biológicos y microbiológicos según proceda.

2. Realización de ensayos clínicos. Se entiende por tales la investigación efectuada en seres humanos con el fin de determinar y confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y farmacodinámicos, la detección de reacciones adversas y, en general, la eficacia y/o inocuidad del medicamento en investigación.

Estos ensayos clínicos no se pueden iniciar en personas mientras no se disponga de

información científica, farmacológica y toxicológica derivada de la previa experimentación en animales.

Tradicionalmente se han distinguido 3 fases consecutivas en los ensayos clínicos: la fase I incluye los primeros estudios realizados en seres humanos y en los que la sustancia candidata es investigada en un número limitado de personas sanas alrededor de 100, para medir el grado de tolerancia y los efectos adversos, así como para establecer las dosis adecuada y eficaz y confirmar la susceptibilidad de transformar la sustancia en un fármaco; la fase II, consistente en la aplicación del ensayo a un número limitado de personas enfermas cuyo objetivo principal es determinar el rango de dosificación apropiada; y la fase 3 destinada a evaluar la eficacia y seguridad en condiciones de uso habituales con respecto a otras alternativas terapéuticas disponibles, y que normalmente se verifica mediante ensayos multicéntricos con un número de paciente que oscila entre 500 a 5000.

La duración de los ensayos clínicos es de 5 años aproximadamente.

2.2. Procedimientos administrativos para la comercialización de un medicamento.

La comercialización del medicamento exige la tramitación de un complejo proceso administrativo integrado por las siguientes etapas:

1. Presentación de la solicitud de autorización sanitaria de comercialización y registro del medicamento en el registro de especialidades Farmacéuticas.

Ningún medicamento puede ser comercializado si haber sido previamente autorizado. De hecho en nuestro país se han dictado disposiciones reglamentarias que han regulado esta materia. (Por ejemplo. Ley Núm. 31 del 7 de abril de 1941; Ley 23 del 16 de febrero de 1954; Decreto 284 del 15 de junio de 1962 y Ley 35 de 1996 .) Por los cuales se reglamenta la introducción o venta de toda medicina de patente.

Este procedimiento incluye la presentación de un expediente que debe contener todos los resultados que se han obtenido en ese proceso de investigación y desarrollo que he mencionado anteriormente, En caso de tratarse de un medicamento genérico, este expediente será menos voluminosos al poder remitirse a la información ya proporcionada por el laboratorio de la especialidad de referencia.

2. Fijación del precio del medicamento por la Administración sanitaria.

De acuerdo con el principio de intervención pública, el precio de los medicamentos es fijado en cada país por la autoridad encargada para tal efecto. En el proceso de fijación de

precio, las empresas farmacéuticas fabricantes deben facilitar a la administración información económica, financiera y técnica relativa al producto que van a comercializar. La fijación del precio de los medicamentos esta regulada de la ley de medicamento

3. Incorporación del medicamento al programa de farmacovigilancia,

El sistema de farmacovigilancia tiene por objeto procurara el conocimiento inmediato de cualquier efecto inesperado o toxico par las personas o la salud pública causado por un medicamento

4. Patentes relativas a Medicamentos:

Según se ha anticipado con anterioridad, el proceso de investigación y desarrollo y comercialización de un medicamento, integrado por las fases expuestas con anterioridad, consume un plazo aproximado de unos 12 años, lo que implica que el periodo de vida útil de una patente que tenga por objeto una especialidad farmacéutica queda reducido a 8 años. Si bien es cierto que conforme al art. 49de la ley de Patentes (Derecho español) la patente tiene una duración de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, cualquier laboratorio farmacéutico necesita un plazo medio de 12 años para investigar, desarrollar e iniciar la comercialización de la especialidad con garantías de eficacia, seguridad y calidad.

Esta insuficiente protección de las patentes farmacéuticas fue confirmada por la Comunidad Europea al aprobar el Reglamento No. 1768/92, relativo ala creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, en cuya exposición de motivos se afirma que *“el periodo que transcurre entre la presentación de una solicitud de patente para un nuevo medicamento y l autorización de comercialización de dicho medicamento reduce la protección efectiva que confiere la patente a un periodo insuficiente para amortizar las inversiones efectuadas en la investigación”*.

4.1.Modalidades de infracción de una patente sobre procedimientos químico-farmacéutico: La infracción de una patente de procedimiento tiene lugar cuando un tercero utiliza el procedimiento objeto de la patente sin el consentimiento de su titular, adicionalmente la legislación de patentes extiende la protección al producto directamente obtenido por el procedimiento objeto d la patente, ...tipificando así el ofrecimiento, la introducción en el comercio y la utilización de ese producto, así como los actos preparatorios de importación o posesión del producto con alguno de los fines anteriores.

α. *Infracción Literal*: La infracción literal se verifica cuando el procedimiento utilizado por el tercero para fabricar la sustancia es idéntico al descrito en cualquiera de las reivindicaciones de la patente, de manera que ese procedimiento contiene todos y cada uno de los elementos descritos en la reivindicación violada.

Es obvio, dado los intereses económicos que existen en la industria farmacéutica, que cualquier infracción literal tiende a ser disimulada u ocultada por el infractor al objeto de dificultar su descubrimiento por el titular y por los Tribunales de Justicia.

Ejemplo de lo anterior se recoge en la sentencia No. 126 / 2001, dictada por el juzgado de Primera Instancia de Madrid No. 60 de fecha 25 de abril de 2001 y ratificada posteriormente por la sección 18 de la audiencia Provincial de esa misma ciudad, de fecha 30 de diciembre de 2002, en el Rollo de Apelación 581/ 2001.

En el caso que se analizó, una compañía farmacéutica, titular de una patente cuyo objeto era un procedimiento de producción de productos de fermentación hipocolesterémicos, promovió acciones judiciales amparadas en la Ley de patentes contra otro laboratorio que fabricaba el mismo principio activo aunque basado supuestamente en un procedimiento distinto descrito y reivindicado en una patente posterior debidamente concedida.

El Juzgado de primera Instancia, tras una compleja prueba pericial, que incluyó opiniones de taxónomos de hongos, biólogos y químicos orgánicos, manifestó a propósito de la infracción que:

“ la respuesta debe ser afirmativa puesto que ha quedado establecido que lo esencial de la patente de M. es la fabricación de los 4 compuestos finales consistentes en la Lovastatina y derivados mediante la fermentación del microorganismo *Aspergillus Terreus* siendo la capacidad productora de estas sustancias por este hongo el descubrimiento esencial. Por ello, quedando establecido que el microorganismo objeto de la patente de B. denominado *Aspergillus Oscurus* no existe como tal, según el dictamen emitido por el perito taxónomo, por que no existe como especie, siendo en realidad una cepa de la especie *Aspergillus Terreus* objeto de la patente de M., que se habría obtenido por un procedimiento equivalente, el descrito en la patente 2.064.282 de B., al consignando en la patente de M., habiendo acreditado que la descripción de un nuevo microorganismo denominado *Aspergillus Oscurus* no se corresponde con la realidad porque en definitiva pertenece al género y especie de *Aspergillus Terreus* procede declarar que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial protegidos por la patente de la actora (...).”

b. Infracción por equivalencia.

Frente al concepto de infracción literal expuesto, se ha abierto paso en el derecho comparado la expresión “infracción por equivalencia”, cuya finalidad consiste en proteger al titular de la patente frente a aquellas modificaciones tangenciales o secundarias en la invención reivindicada que supongan una explotación ilícita por el tercero de la invención.

El concepto de equivalencia estaría destinado a jugar en el ámbito de las patentes un papel semejante al plagio en el ámbito de la propiedad intelectual o a la similitud en la protección de los signos distintivos.

La primera referencia española que se conoce a la Doctrina de los equivalentes obra en la sentencia de la sala tercer del tribunal Supremo de 10 de junio de 1968, en el se afirmaba:

“Tampoco puede evitarse el juego del principio de los equivalentes, a cuya luz en la protección de cualquier invención registral se entenderán comprendidas todas las variantes de forma, materia, tamaño disposición de elementos e incluso toda sustitución de esos elementos por otros...”

La aplicabilidad de la Doctrina de los equivalentes es admitida con carácter general por parte de los Tribunales de los Estados parte en el Convenio de al Patente Europea, como lo prueba la declaración general aprobada en la Conferencia Diplomática de Munich celebrada en noviembre de 2000 para la revisión del Convenio de la Patente Europea, en la que se dice:

“A los efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrá en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones”.

Se adjunta al presente un gráfico que ilustra sobre las distintas fases del proceso de investigación, desarrollo y comercialización de un medicamento.

FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Tomado Artículo de Francisco Javier Carrión García de Parada. pag.151.

- Solicitud de la patente
- Toxicidad Aguda
- Farmacología
- Toxicidad crónica
- Fase I: ensayos clínicos
- Fase II:
- Fase III
- Registro y transparencia

- Precio
- Reembolso
- Farmacovigilancia

3. PECULARIDADES DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS.

En atención a este tema Carlos E. Velasco Nieto realiza unas interesantes reflexiones con miras a resaltar la regulación especial que merecen ser tendidas para la protección de las patentes farmacéuticas.

3.1. Características de la Protección Jurídica de las Invenciones Farmacéuticas

La protección de las invenciones del sector farmacéutico tiene unas peculiaridades que la hacen singular, hasta el punto de crear en la práctica un cuerpo legislativo especial. El motivo de esta afirmación, viene apoyado en las situaciones particulares siguientes: a) excepciones a la patentabilidad, con la prohibición de patentar métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico, b) prohibiciones de patentar todo aquello que atente contra las buenas costumbres o el orden público y en este apartado están incluidas muchas de las innovaciones con la genética, clonación de seres humanos, etc., c) prohibición temporal de patentar los productos químicos y farmacéuticos establecida en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Patentes hasta el 7 de octubre de 1992, y finalmente d) creación de un nuevo título jurídico diseñado especialmente para las innovaciones relativas a medicamentos y productos fitosanitarios. Todas estas situaciones confieren a estas invenciones y a su protección vía legislaciones de patente unas características diferenciadoras del resto.

4. LA IMPORTANCIA DE LAS INVENCIONES FARMACÉUTICAS EN EL SISTEMA DE PATENTES, Y EN CONCRETO EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE PATENTES

La investigación en materia de salud conlleva resultados que son esenciales, especialmente en el ámbito de lo farmacéutico, lo cual conlleva a una protección más eficaz y

efectiva respecto de otro tipo de invenciones, toda vez que dicha temática implica: (1)

(1) J.M. Colldefors. Abogado Artículo. La importancia de las invenciones Farmacéuticas en el Sistema Español de Patentes. Pág.49

1. La salud de las personas,
2. El gasto público (financiamiento de los tratamientos),
3. El sector empresarial privado, y
4. El desarrollo tecnológico y científico.

Es largo el proceso para el descubrimiento de un nuevo producto farmacéutico, puede tomar de 10 a 12 años o más, implicando la utilización de grandes recursos humanos y económicos.

Este proceso de creación de un nuevo medicamento puede resumirse en las siguientes etapas:

- *Investigación Básica:* se prueban compuestos nuevos, a partir del estudio de la evolución de una enfermedad. La solicitud de patente se da una vez se comprueba la novedad de la invención, acorde con la legislación en vigencia.
- *Desarrollo:* a través de trabajos de toxicología, farmacocinética, formulación farmacéutica, etc.
- *Investigación Clínica:* conlleva varias fases.
 1. Fase I: administración del fármaco a voluntarios sanos.
 2. Fase II: administración del fármaco, en determinadas condiciones, a pacientes, y si los resultados son positivos se pasa a la siguiente fase (Fase III).
 3. Fase III: comparación del compuesto con placebos y otros medicamentos.

Los ensayos clínicos duran varios años, en busca de la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, constituyendo en general un proceso que si produce un resultado positivo lleva a la solicitud de comercialización de los mismos.

Partiendo del hecho que el lapso de tiempo que transcurre desde la solicitud de la patente hasta la comercialización del producto farmacéutico, es muy largo (más de una década), la duración del monopolio legal que ofrece la patente será reducida en comparación

con la de la protección efectiva de otras invenciones. La patente otorga una protección de 20 años, de los cuales ya sólo quedarán 8 a 9 de vida efectiva, a partir del inicio de la comercialización del fármaco.

Lo anterior, no constituye el único obstáculo en el ámbito de las invenciones farmacéuticas. Países como España han incurrido en una tendencia al ahorro del gasto sanitario (farmacéutico), lo cual produce una no protección o insuficiencia de las mismas en cuanto a las invenciones de fármacos.

El Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, que entró a regir en abril de 1930, constituye el marco legal que regía en España para la patentabilidad de los procedimientos, mas no de los productos farmacéuticos, químicos y alimenticios (Decreto de 20 de septiembre de 1962). De ello se deriva una gran diferencia entre patente de un producto y de un procedimiento, ya que con la patente de producto puede prohibirse el uso, la fabricación y comercialización por terceros del producto patentado, independientemente del procedimiento por el cual se obtuvo el mismo. En cambio la patente de procedimiento permite solamente utilizar el procedimiento patentado, pero no la fabricación del producto mediante el empleo de otro procedimiento.

Esto quiere decir que en España, el Estatuto de la Propiedad Industrial, dificultaba que las personas quisieran hacer valer sus derechos de patente en el campo de los medicamentos. No establecía la inversión de la carga de la prueba como mecanismo de protección para hacer viable el ejercicio de los derechos que se derivan del título de una patente.

Esta protección ineficaz con la cual contaba España, produjo consecuencias muy negativas para la investigación farmacéutica, promoviendo la dependencia tecnológica del exterior.

Actualmente está en vigencia la Ley de 1986, como norma de regulación de las patentes en España. Este marco legal refleja el compromiso español respecto a la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos y los períodos transitorios acordados con motivo de la adhesión de España a la Unión Europea. Entre los beneficios contemplados está que las patentes solicitadas a partir del 26 de junio de 1986, una vez concedidas, contienen la aplicabilidad de la inversión de la carga de la prueba.

Para afrontar el problema de la corta duración de la patentabilidad de los productos

farmacéuticos, luego del período transcurrido hasta su comercialización, la Unión Europea aprobó el Reglamento 1768/92 del Consejo, para restaurar parcialmente la vida efectiva de las patentes, reconociendo la merma que sufre la misma en cuanto a las invenciones farmacéuticas.

Dicho reglamento a su vez aprobó el llamado CCP (Certificado Complementario de Protección) que es un título a medio camino entre la autorización de la comercialización de un medicamento, que otorgan las autoridades sanitarias, y el título de patente, que conceden las oficinas de patentes; el cual produce beneficios para productos protegidos con una patente base, que hayan pasado por un proceso de autorización administrativo.

5. PROBLEMÁTICA DE LA INFRACCIÓN DE PATENTES QUÍMICO-FARMACÉUTICAS EN ESPAÑA

Nociones Básicas

La Ley de Patentes de España no establece un concepto legal de patentes.

Por su parte el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que invención es la acción de inventar, que consiste en hallar o descubrir una cosa nueva o no conocida.

Sin embargo, a pesar de no contar la legislación de patentes con una definición al respecto, se puede entender como patente de Invención, aquel título otorgado por el Estado, que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación y comercial de la invención patentada, durante un período máximo de 20 años, siempre que se hayan satisfecho las tasas de mantenimiento de la misma.

Se establece como requisito de patentabilidad la novedad de la invención y la susceptibilidad de aplicación industrial. Existen otros requisitos menores como la unidad inventiva o la suficiencia descriptiva de la invención que permita a un experto desarrollar la invención siguiendo las indicaciones de la misma.

En torno a la infracción de patentes se puede abordar dos aspectos:

1. *Ius Prohibendi*.

Constituye el principio básico del derecho de patentes, el cual confiere al titular de la misma y a aquellos que estén legitimados por éste, un derecho negativo *erga omnes*, es decir, un derecho de impedir que otros usen lo que es objeto de la patente.

Sin embargo, la patente no da lugar a un derecho positivo, derecho de usar (*ius utendi*).

No obstante, el *ius prohibendi* (Artículos 50 y 51), presenta limitaciones como su carácter temporal (20 años) y la protección sólo en aquellos Estados en los que se haya solicitado.

2. Tipos de Patente según su objeto.

Los distintos tipos de patentes en función del objeto que protegen son:

- Patente de producto (art. 50 a, LP): otorga a su titular la protección plena sobre uno o varios productos en toda su integridad. Si se trata de varios objetos, deben responder a la misma idea inventiva, sino deberán ser protegidos por patentes distintas. **En el caso de los productos farmacéuticos se protegen varios que responden a la misma fórmula, con uno o más elementos expresados en forma de variables.**

El derecho a impedir que un tercero explote esta patente, implica prohibir que cualquiera, sin el consentimiento del titular, fabrique, ofrezca, introduzca en el comercio, utilice, importe o meramente posea con alguno de los otros fines.

Aunado a estas protecciones legales, la Jurisprudencia ha prohibido el tránsito de productos protegidos por patente, y cualquier tipo de comercio o uso del producto objeto de la patente (“Patentes Fuertes” - protección plena).

- Patente de procedimiento (art. 50 b, LP): aquella que protege una serie de operaciones mediante las cuales se transforma una o varias sustancias iniciales en uno o varios productos finales. De allí que protege uno o varios procedimientos, respetando la unidad inventiva de uno o más productos que derivan de los mismos.

En la mayoría de las ocasiones es muy difícil demostrar qué procedimiento se ha utilizado para obtener un determinado producto que se introduce en el mercado. Ante esta dificultad probatoria se introduce la inversión de la carga de la prueba, más bien conocida como **presunción de infracción**.

- Patente de uso: referente al descubrimiento de nuevas utilidades terapéuticas para compuestos ya conocidos.

El titular de una patente de segunda indicación estará legitimado para impedir a un competidor la comercialización, ofrecimiento, utilización, etc., del compuesto para el nuevo uso protegido. Sin embargo, no puede impedir que los doctores en el ejercicio de la profesión prohíban el uso para la segunda indicación de un producto que ya está en el mercado para la primera indicación.

- “Product by process claim”: reivindicaciones de producto definido por el procedimiento de

preparación, donde no sea posible otra definición del mismo sin utilizar por ejemplo una fórmula estructural, los detalles sobre su composición, los parámetros físico-químicos de la misma u otros análogos.

Tipos de Infracciones de Patentes

- Infracción literal: consiste en la coincidencia total entre los términos de las reivindicaciones de la patente y el producto o procedimiento utilizado por el supuesto infractor.
- Infracción simulada: se produce una utilización literal del procedimiento patentado con anterioridad bajo la ficción de utilizar un procedimiento distinto.
- Infracción por equivalentes: el infractor introduce modificaciones o supresiones sobre lo que constituye el objeto reivindicado en la patente, con intención de eludir una infracción literal.
- Patente vs Patente. Caso especial de las especialidades farmacéuticas genéricas: la especialidad farmacéutica genérica consiste en aquella especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales de otra especialidad de referencia según se demuestra por los correspondientes estudios de bioequivalencia.

El conflicto que puede surgir con este tipo de medicamento en materia de infracción de patentes se da porque la fabricación, comercialización o introducción en el comercio del genérico, infringe en ocasiones las patentes de procedimiento que existen sobre las especialidades de referencia (mismo principio activo).

6. PUNTOS CONTROVERSIALES EN MATERIA DE PATENTES EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Como ya se ha examinado las empresas innovadoras de productos farmacéuticos le asiste el derecho de obtener una patente por un espacio de un tiempo, a fin de comercializar el producto, luego de lo cual otra empresa puede vender el medicamento a menos precio. Esto, último es lo que en el mercado se conoce como **Medicamento Genérico de Marca o Intercambiables**. Son medicamentos de la misma calidad que el Innovador, cuya patente ya venció, pero que no han presentado aún los estudios que permitan a la Secretaría de Salud catalogarlos como Genéricos Intercambiables. Estos medicamentos se comercializan con un nombre comercial. Por regla general estos medicamentos genéricos intercambiables son más baratos.

Ello es así, ya que los medicamentos Genéricos Intercambiables no han tenido gastos de investigación para el desarrollo de su fórmula, así como, tampoco tienen gastos de

promoción de marcas comerciales, resultan más baratos para el consumidor.

Así pues, las compañías que fabrican los medicamentos innovadores, en general son empresas extranjeras que destinan miles de millones de dólares en investigación, desarrollo de nuevas moléculas, posicionamiento de sus marcas e imagen corporativa a nivel mundial.

Para recuperar esta inversión, la Ley les otorga alrededor de 15 a 20 años de exclusividad en sus productos que han descubierto para poder explotarlo. Una vez vencido este periodo otras farmacéuticas pueden fabricar la misma fórmula pero sin los costos tan elevados de promoción, publicidad, marca, fuerzas de ventas, artículos promocionales, viáticos, etc. que requiere un producto innovador.

A lo anterior debemos comentar que como quiera que los medicamentos de las empresas innovadoras son más costosos, en algunos países estos están teniendo serias dificultades para mantener la patente del producto como es el caso de la India y en Brasil, donde quieren eliminar este tipo de restricciones legales. Tales aspectos no son fáciles de resolver ya que se trata de la tutela de bienes jurídicos importantes que merecen ser atendidos, como sería el caso de velar por la salud de las personas que no pueden acceder a estos productos, por su elevado costo o bien el interés privado de estas grandes empresas que ha invertido su tiempo y dinero para garantizar un producto de mejor calidad. Aun quedan muchos aspectos por resolver respecto a los medicamentos innovadores vs medicamentos genericos intercambiables.

CAPITULO II. PATENTES RELATIVAS A MEDICAMENTOS EN PANAMÁ.

1. Evolución Legislativa

En este sentido en nuestro país tenemos que la primera disposición que hallamos en esta materia fue el Decreto Ejecutivo Núm. 1 del 3 de marzo de 1939 “Por el cual se reglamenta las Disposiciones Legales Vigentes sobre Patentes de Invención, Marcas de Comercio y Nombre Comercial., la cual fue derogada por Ley de Propiedad Industrial , Ley 35 de 10 de mayo de 1996, Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial”, tiene por objeto proteger la invención, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda. El cual fue reglamentado

por el Ministerio de Comercio e Industrias a través del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998. Ya propiamente en la Ley Propiedad Industrial encontramos las siguientes disposiciones para la obtención de una patente:

Artículo 5. La persona natural que realice una invención o modelo de utilidad, tendrá el **derecho exclusivo** de su explotación en su provecho, por sí, o por otros con su consentimiento

Artículo 6. El derecho a que se refiere el artículo anterior *se otorgará a través de **patentes**, en el caso de las invenciones, y de **registros***, en el caso del modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial, conforme lo establece esta Ley

Artículo 20. La patente tendrá una **vigencia de veinte años improrrogables**, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale esta Ley.

Conforme al artículo 29 de esta Ley la solicitud de patente se formula ante la una la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, (DIGERPI) y confiere al titular del mismo el uso exclusivo fe su derecho excluyendo a terceros (art. 18) .

En cuanto al ámbito de protección de una patente el artículo 33 dice: “las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente; además, deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”

También en esta Ley en el Título V encontramos lo referente a las Marcas y Nombres Comerciales (art.89 y ss). Así pues, en el art. 89 se entiende **por marca**, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio. Por lo que en base a lo anterior se prohíbe el registro de una marca igual o parecida por la confusión que pueda generar confusión y lesione el derecho que le asiste su titular (art.91). También se debe acotar que el Artículo 96 resalta que “El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro...”, y el titular del registro puede oponerse al uso de una marca o demandar su nulidad o cancelación. (art.98)

Respecto a los conflictos marcarios tenemos que los mismos se dan en la medida en que un producto se presenta a la venta del público en diferentes presentaciones (tabletas, comprimidos, cápsulas), en ocasiones con los mismos principios activos del producto innovador y muchas veces hasta con envases, similares, nombres y signos parecidos creando en el consumidor confusión al momento de adquirir uno de estos productos y perjuicio económico a la empresa o laboratorio farmacéutico que tiene la patente. Así

tenemos que en el caso de un medicamento popular como el PEPTO-BISMOL, si al mercado se presenta un similar con el nombre PEPTOMOL, esto crea en el público una confusión visual, e incluso en el caso de otros productos una distorsión de las propiedades curativas, ya que puede comprar un producto equivocado.

CAPITULO III. JURISPRUDENCIA SOBRE CONFLICTOS DE MARCA

Teniendo presente lo hasta aquí examinado veremos algunos fallos que en materias de marcas de productos farmacéuticos han proferido los tribunales, poniendo de relieve la importancia de que se respete el derecho del titular que tiene el registro de la marca, y el respeto hacia el consumidor para evitar sea confundido al momento de obtener un producto para su salud . Para ello hemos utilizado el texto del Magistrado LUIS CAMARGO, que trata sobre solicitud de Oposición a Registro de Marca por ejemplo (1):

1 .MARCAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

“En otro orden ideas, el tribunal sitúa su revisión, en este momento, en el sector del mercado hacia donde convergen los productos de sendos signos, como también estima oportuno determinar el público consumidor al cual va dirigidos los artículos. El expediente revela que las marcas en litis aspiran a compartir la Clase 5 del nomenclador internacional, siendo que la de la actora ampara un producto específico referido a la atención de problemas cardiovasculares, mientras que la demandada apunta hacia fármacos para uso humano y veterinario en general. Esta realidad evidencia que estamos ante artículos farmacéuticos para el tratamiento del organismo humano o animal que, por lo delicado de la materia sobre la que versan, requiere como público consumidor, el hombre prudente, presto a buscar y servirse de un facultativo de la medicina previa la adquisición del producto medicinal.

Dentro de la tónica desarrollada, una de las críticas que señala la recurrente al fallo primario estriba en que no se demostró plenamente en autos que los productos ROCAVOR y LOSACOR requieren de receta médica par su venta. Sin embargo, esta Superioridad constata en las pruebas documentales exhibidas a fojas 87-91 del infolio , que de ellas se infiere fácilmente que ROCAVOR está destinado, a la atención de padecimientos cardiovasculares, por lo que es lógico suponer que dicho fármaco deberá ser prescrito con recetario médico para su venta. El público consumidor será el último eslabón de esa cadena de especialistas que es encargarán verdaderamente del manejo de al medicina y que se inicia con el galeno que prescribe la receta, seguido por el personal autorizado que la despacha dentro de los establecimientos comerciales de expendio; esto es, las farmacias”. (Proceso de Oposición al Registro de la Marca “Rocavor” propuesto por por Inversiones TRansgobal, S.A. –vs- Ranbaxy/ Laboratorios Limited. Magda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz/ 5 de octubre de 1999).

(1) CAMARGO VERGARA, Luis, Guía de Jurisprudencia de al Propiedad Industrial 1997-2005, Primera Edición, Impreso en los talleres de Imprenta ARTICSA, Panamá. 2006

2.MEDICAMENTOS CON RECETA MEDICA

“Respecto al tercer supuesto señalado por la recurrente en el alegato de alzada, esta Judicatura sitúa la revisión del proceso sub-júdice, en el sector del mercado hacia donde convergen los productos de sendos signos, determinando, así el público consumidor al cual van dirigidos los artículos. Vale recordar que no existen en el infolio constancia que evidencie que los productos CODETOL requieren

para su venta la necesidad de prescripción médica, situación que no obliga al consumidor general del medicamento a asistirse del consejo técnico de farmacéutico ni a la autorización del facultativo. Es más, esta Superioridad constata en las pruebas documentales exhibidas a fojas 85 y vuelta del dossier, que CODETOL es un medicamento antitusígeno destinado al alivio de la tos, por lo que es de suponer, que dicho fármaco podrá ser adquirido sin receta médica a, requerimiento del consumidor.

Ahora bien, le mencionado aserto agrega un elemento adicional de riesgo de confusión, el cual puede producir consecuencias negativas en el desarrollo de la libre competencia, factor este último que debe propiciarse entre los diversos agentes económicos del mercado, la razón de dicho señalamiento obedece a que los productos tutelados bajo la marca CODETOL, podrán ser exhibidos simultáneamente en los mismos establecimientos y escaparates en donde se comercializa la marca DETTOL, pudiendo propiciar errores humanos simples de lectura de al marca seleccionada. (Proceso de Oposición al Registro de la Marca “Codetol” propuesto por Reckitt&Colman(overseas) Limited-vs-Laboratorios Chile, S.A. M, Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz/ 8 de mayo de 2001).

3. MARCAS QUE AMPARAN MEDICAMENTOS

En cuanto al aspecto de la naturaleza o función de los productos amparados por cada marca y el tipo de consumidor al cual van destinados, las pruebas documentales aportadas por la demandada dejan ver al tribunal que el signo VITREOLENT ampara un producto de la Clase 5, específicamente un fármaco –pomada y gotas para los ojos. Para ser administrados por prescripción y vigilancia médica; mientras que el de la demandada responde a toda gama de la referida Clase.

Sobre este particular, observa la Sala de Decisión que sabido es que aquellas personas que están vinculadas al área de los medicamentos, su manipulación y administración, son individuos –sino profesionales en las ramas específicas-, entrenados para diferenciar los productos que manejan o despachan; altamente diligentes y conscientes de que la actividad que despliegan es delicada e involucra la salud humana. Es por ello que, las alegaciones de la parte recurrente de que pudiese darse confusión entre las marcas, no son argumentos razonables como para frenar la incursión en el mercado del signo demandado, puesto que ambos distintivos son diferentes entre sí, desde el aspecto visual, ortográfico y fonético, aun en el más dramático de los escenarios: esto es, que amparasen medicamentos de la misma naturaleza y función. (Proceso de Oposición al Registro de la Marca “Vitrofar” propuesto por Novartis Ag-vs-Centro Farmacéutico regional, S.A. . M, Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz/ 16 de septiembre de 2003).

4. VENTA DE PRODUCTOS BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA

“ Como bien lo indica el fallo recurrido la similitud advertida entre las marcas expugna, resulta agravada al estar éstas destinadas a amparar productos comprendidos dentro de la misma clase del nomenclador internacional (Clase 5). Ciertamente, estos productos presentan la particularidad de que su expendio se encuentra –en algunos casos- controlado por la Ley (Ley No. 1 de 10 de enero de 2001), al requerir prescripción médica y la intervención de un farmacéutico idóneo, no obstante, no existe constancia en autos, de que los productos que pretende amparar la marca impugnada – entiéndase la totalidad de los productos comprendido en la Clase 5 Internacional-, requieran para su venta, prescripción médica.

Aunado a lo anterior, esta sala Colegiada es del criterio de que el hecho de que un producto farmacéutico requiera prescripción médica para su expendio, si bien atenúa el riesgo de confusión, al estar restringido el acceso directo del consumidor al producto, no lo excluye totalmente, toda vez que en

la praxis puede prescindirse de tal requisito. Es pues, deber de este Tribunal, contemplar estas situaciones y observar, en consecuencia, un especial cuidado al momento de determinar la registrabilidad de una marca destinada a amparar productos en al Clase 5 Internacional, tomando en cuenta las graves implicaciones que en materia de salud pública, puede tener la coexistencia en el mercado de marcas similares en grado de confusión". (Proceso de (Proceso de Oposición a la solicitud de Registro de la Marca "Cefaxona" propuesto por Laboratorios Menarini, S.A.-vs- Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. Mgda. Ponente: María Eugenia López Arias/ 31de octubre de 2002). (1)Ibidem

IV. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CÓDIGO PENAL

Referente a este tema encontramos en la Ley 14 de 2007 el Código Penal , que adopta Panamá, el Título VII, los llamados Delitos contra el Orden Económico, específicamente Capítulo VI Delitos contra la Propiedad Intelectual, en la **Sección 2** los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial, que fuere Modificado por la Ley 61 de 2012, aparecen ubicados los tipos alusivos a las infracciones de los derechos inherentes a la PROPIEDAD INDUSTRIAL y que estan comprendido en los artículos 267 a 273 del Codigo penal.

Sobre este punto" Es importante destacar que a través de la Ley 61 del 5 de octubre de 2012, se incluyeron modificaciones a los artículos 268 y 270 del Código Penal. Así pues, las conductas delictivas que confluyen sobre la exclusividad de uso de la marca, comprenden tres figuras distintas: falsificación, usurpación e imitación; castigándose con pena de prisión la infracción de estos tipos penales

CONCLUSIONES

Debemos concluir que en nuestro país nos existen las condiciones ni los recursos para los inventos de nuevos medicamentos como ya se ha comentado, ya que el procedimiento lleva una buena cantidad de años, por los experimentos que debe hacerse y no solo eso sino el costo que conlleva tales estudios. Pero en nuestro país, en el tema específico que nos atañe si se confieren patentes y registros de productos farmacéuticos para su comercialización. Para ello contamos con la Ley 35 de 1996 que trata sobre Propiedad Industrial, que fue modificado por la Ley 61 de 2012.

Como vimos la explotación de una patente o registro puede ejercerla la persona que tenga concedida una licencia ya que la misma se considera como realizada por su titular. Y en el caso del registro de una marca tratándose de un producto farmacéutico, aun más debe tener mucho cuidado de que una marca que ya conoce el Público no vaya a ser imitada ni alterada a fin de evitar crear confusión en el Consumidor .

Así pues el Derecho de Marcas existe no para proteger las marcas, sino para proteger de la confusión al público consumidor y, al mismo tiempo, para garantizar al titular de la marca su *derecho a que el público no resulte confundido*".

Y no hay que olvidar las consecuencias que tanto para el consumidor como para el legítimo titular de la marca suplantada o imitada puedan derivar, en el no infrecuente caso del mal resultado del producto adquirido. Es importante proteger los medicamentos de patentes ya que los mismo reúnen los estándares de calidad no así los productos similares.

En el mercado actual es común ver la falsificación de marcas, para suplantar el producto legítimo por el falso esto ha motivado que en nuestra legislación penal se contemple algunos tipos de delitos que buscan proteger estos derechos, por las repercusiones económicas que genera el mismo. La comercialización de un medicamento falso es sumamente grave por las indemnizaciones económicas que genera el mismo y más importante aun la pérdida de vidas.

I.BIBLIOGRAFIA

1. CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M., y MORALES CASAS, Francisco, La propiedad Industrial, Editorial Temís Bogotá ,1973.
2. CAMARGO VERGARA, Luis, Guía de Jurisprudencia de al Propiedad Industrial 1997-2005, Primera Edición, Impreso en los talleres de Imprenta ARTICSA, Panamá. 2006
3. *Artículos*: Consejo General de poder Judicial. Escuela judicial. Fundación CEFI (Centro de Estudios para le Fomento de al Investigación) .Asociación Nacional para la Defensa de la Marca., Propiedad Industrial II, Estudios de Derecho Judicial, Editora: Lerdo Print, S.A.
 - J.M. Coldefors. Abogado Artículo. La importancia de las invenciones Farmacéuticas en el Sistema Español de Patentes
 - Carlos E. Velasco Nieto Peculiaridades de las Patentes Farmacéuticas
 - Francisco Javier Carrión García Abogado. Cuestiones Particulares Referentes a las Patentes Farmacéuticas
4. Ponencias:
 - Magistrado. Palomo del Arco, Andrés ." falsedad de marca ". ubicación asistemática actual. corrección en el proyecto de 1992
 - Magistrado. Fernández Novoa, Carlos. La marca Notoria y la marca Renombrada
 - Magistrado. Fernández Rodríguez José María, " Criterios Jurisprudenciales en delitos contra las marcas y su tramitación en el proyecto de Código Penal
 - Revista Despertad editado por la Watchtower
 - Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 sobre propiedad industrial
 - Ley 61 de 2012
5. Código Penal de la República de Panamá

(1) Francisco Javier Carrión García Abogado. Cuestiones Particulares Referentes a las Patentes Farmacéuticas, pág.135